

BUXORODA AMIR HUKUMATINING QULASHI

Furqat Sodiqov

Oriental universiteti Tarix

kafedrasi dotsenti v.b., t.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718103>

Annotatsiya

1917-yil Fevral inqilobi natijasida Rossiya imperiyasi quladi, qo'sh hokimiyatchilik o'rnatildi. Knyaz Lvov boshchiligida tuzilgan muvaqqat hukumat Ta'sis Majlisi chaqirguncha rahbarlikni amalga oshirishi kerak edi. Ishchi, soldat sovetlari ham boshqaruvda asosiy rol o'ynadi. 1917-yil oktabrda sovetlar davlat to'ntarishi orqali hokimiyatni qo'lga oldi. Sovetlar Buxoro amirligini bosib olish uchun 1918-yilda hamda 1920-yilda hujumlarni amalga oshirdi. Ushbu maqolada Sovet hukumatining Buxoro amirligini bosib olishi, jang harakatlari va oqibatlar haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Amir Olimxon, Yosh buxoroliklar, Fayzulla Xo'jayev, Buxoro, Kogon, Chorjoy, Kolesov, Frunze, Knyaz Lvov, Aeroplan, qizil askarlar.

Buxoro amirligi 27 ta alohida ma'muriy birlik beklıklardan iborat edi. Ushbu tumanlarni Bosh vazir Qushbegi boshqargan. Qushbegi maslahati bilan aynay amir beklarni tayinlagan.¹ Buxoro amiri Amir Olimxon (1911-1920) davrida ham ijtimoiy- iqtisodiy va siyosiy islohotlar deyarli amalga oshirilmagani Sovet hokimiyatiga qo'l keldi.

1917-yil 2-dekabrda Fayzulla Xo'jayev boshliq "Yosh buxoroliklar" Buxoro amirligi hududidagi rus pasyolkalari vakillarining 2-syezdida "Rossiya va Turkiston hukumatlarining Buxoro ishlari bo'yicha hukumat saylanadi. Ular Toshkentga yetib borganida 30 ming Buxorolik qo'zg'olon ko'tarishga shay deb Toshkentdagi Sovet hukumatini ishontirishgan². Sovet hukumati Kolesov boshchiligidagi qo'shinni Buxoroni bosib olish uchun jo'natgan. 1918-yil 1-martda Kolesov Kogonga joylashdi³. Kolesov bilan birga 3500 qizil askarlar, zambarak va pulemyotlar ham tayyor edi.

Kolesov askarlari Buxoroga hujum qilganda, Buxoro xalqi yuzlab kilometrlik temir yo'llar va telegraf simyog'ochlarini buzib, Kolesovni yordamdan mahrum qildi. Natijada, Buxoroni bosib olishning birinchi urinishi muvaffaqiyatsiz tugadi. Qiziltepada sulh imzolandi. Unga 1868-yil Rossiya

¹ Содиқов Ф. Ўзбекистон ССРда маҳаллий бошқарув идоралари фаолияти (1917-1938 йиллар). – Тошкент: "Mahalla va oila" nashriёти. 2023. – В.77.

² Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб. Ўзбекистон 1917-1939 йилларда. Масъул муҳаррирлар: Р. Абдуллаев, М. Раҳимов, Қ. Ражабов. – Тошкент, "O'zbekiston", 2019. –В.100.

³ Jo'rayev N, Karimov Sh., O'zbekiston tarixi. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. – Toshkent: 2011. – В.223.

Buxoro shartnomasi asos qilib olindi. Sovet hokimiyati Buxoro mustaqilligini to'liq tan olishi, Buxoro tomoni o'zi buzgan joylarni qayta tiklashi kerak edi⁴.

Ushbu muvaffaqiyatsizlikni hazm qila olmagan sovet hukumati, Buxoroni bosib olish rejasini Frunze boshliq harbiylarga berdi. Rejaga muvofiq harbiy garnizonlar shakllantirilib, sovetlar "Buxoro amirligi Sovet davlatiga qarshi urushga tayyorlanyapti" – degan bahona bilan Buxoro chegaralariga qo'shin joylashtirib chiqdi. 1920-yil 12-avgustda Frunze buyrug'iga binoan 4 ta zarbdor guruh tashkillashtirilib umumiy qurollari 7000 piyoda, 2500 otliq, 43 ta to'p, 230 ta pulemyot, 10 ta broneavtomobil, 5 ta brone poyezd va 12 ta Aeroplan shay holatga keltirilgandi.⁵

Belgilangan rejaga muvofiq Buxoroni besh tarafdin tezlik bilan egallash rejasini tuzildi. 1- Yangi Buxoro guruhi (Kogon) eski Buxoroni egallashi, 2-Chorjoy guruhi 29-avgustda eski Chorjoyni egallashi, 3-Qarshi guruhi Qarshini egallashi, 4-Samarqand guruhi Kitob, Shahrisabz, va G'uzorni egallab Buxoroni sharqiy qismiga o'tadigan yo'llarni nazorat qilishi, 5-Kattaqo'rg'on guruhi Xatirchi, Ziyovuddin, Karmana shaharlarini egallashi shart edi. Rejaga muvofiq 28-avgustda Chorjoyda amirlikka qarshi harakatlar boshlandi. 29-avgust qizil askarlar tomonidan Chorjoy egallandi. 1920-yil 1-sentabrga qadar Chorjoy, Karmana, Norazim, Burdalik, Qarshi, Kitob, Shahrisabz, Chiroqchi va Xatirchi bosib olingach, 1920-yil 29-avgustda boshlangan qizil armiyaning Buxoro poytaxti qamaligi qo'shilishdi. Buxoro qizil askarlar tomonidan 2-sentabrda bosib olindi. Mazkur g'alabadan so'ng Buxoroning son sanoqsiz xazinasi talandi⁶.

Buxoro amiri Olimxon bu voqealarni eslab "azm Buxoro shahriga aeroplanlar orqali havodan bomba yog'dirishgani, to'rt kecha va kunduz jang qilganini oxiri Buxoroni ko'plab joylari vayron bo'lgani, qolgan qismi vayron bo'lmasligi uchun Buxoroni tashlab G'ijdivonga ketgani" bayon qilingan. Amir Olimxonning o'zi esa Afg'onistonga o'tib, shu yerda umrining oxirigacha yashab qoladi.⁷

1920-yil 14-sentabr kuni Buxoro Xalq Sho'ro(Sovet) Respublikasi tuzildi. 14-sentabrdagi qo'shma majlisda Buxoro kommunistik partiyasining Abdulqodir Muhiddinov boshliq 9 a'zosi kirdi. Buxoro hukumatiga rais etib Fayzulla Xo'jayev saylandi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Buxoro amiri "Minefest" loyihasini yo'q qilmasligi va "Yosh buxoroliklar"ni qo'llab quvvatlashi zarur edi. Buning o'rniga

⁴ Jo'rayev N, Karimov Sh., O'zbekiston tarixi. –B.223-225.

⁵ Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб. Ўзбекистон 1917-1939 йилларда. – В.126.

⁶ Jo'rayev N, Karimov Sh., O'zbekiston tarixi. – В.232-235.

⁷ Олимхон Амир Саййид. Бухоро халқининг хасрати тарихи, «Фан» нашриёти. – Тошкент: 1991. – В.9-10.

ularni ta'qib qilishi va faoliyatini cheklashi natijasida Yosh Buxoroliklar amir hokimiyatiga qarshi faoliyat yurita boshladi. Ushbu qarama-qarshilikdan sovet hukumati yaxshi foydalandi va Yosh Buxoroliklar va ularning tarafdorlari yordamida Buxoro amirligi bosib olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита китоб. Биринчи китоб. Ўзбекистон 1917-1939 йилларда. Масъул муҳаррирлар: Р. Абдуллаев, М. Раҳимов, Қ. Ражабов. – Тошкент, “O‘zbekiston”, 2019. –В.100.
2. Jo‘rayev N, Karimov Sh., O‘zbekiston tarixi. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. – Toshkent: 2011. – В.223.
3. Содиқов Ф. Ўзбекистон ССРда маҳаллий бошқарув идоралари фаолияти (1917-1938 йиллар). – Тошкент: “Mahalla va oila” нашриёти. 2023. – В.77.
4. Олимхон Амир Саййид. Бухоро халқининг ҳасрати тарихи, «Фан» нашриёти. – Тошкент: 1991. – В.9-10.
5. Halim To‘rayev, Beshim Mirzaqulov, O‘zbekiston tarixi (Buxoro tarixi) X-jild, O‘zbekiston, Toshkent 2023.